

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Рахматова Д.И.
Нарзиллоева С.Ж.

Бухарский государственный медицинский институт

Резюме

Обследовано 80 больных с острым ишемическим инсультом. Через 3 месяца после ОНМК в динамике было обследовано 56 больных. Исходно средний балл по шкале MoCA составлял $21,71 \pm 3,26$, при повторном осмотре - $22,05 \pm 3,83$ балла. Повторный осмотр в раннем восстановительном периоде выявил следующее: УКР определялись у 43 (58,9%), а выраженные – у 13 (21,4%).

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, когнитивные нарушения, энцефалопатия

Актуальность. Инсульт является второй наиболее распространенной в мире причиной смерти после ишемической болезни сердца и основной причиной приобретенной инвалидности во взрослом возрасте, причем более половины пациентов остаются физически зависимыми после инсульта и примерно две трети имеют остаточный неврологический дефицит через пять лет после инсульта (Щепин О.П., 2009; Медик В.А., 2009; Сабгайда Т.П. и соавт., 2011). Недавние данные исследователей о распространенности инсульта во всем мире показывают, что распространенность инсульта составляет 0,1% для возрастной группы до 40 лет, 1,8% для возрастной группы 40-55 лет, 4,3% для возрастной группы 55-70 лет и 13,9% для лиц старше 70 лет (Pratit Patel, Dileep Yavagal, Priyank Khandelwal, 2020). Статистические данные показывают, что максимальная частота инсульта возникает в 75% случаев после 65 лет, что связано с возрастом, с гораздо более сложным восстановлением после сосудистых нарушений (Ризаев Ж.А., Хайдаров Н.К., 2020). Существенную роль в процесс инвалидизации больных после инсульта отводят когнитивным нарушениям(КН), являющимся одними из частых проявлений расстройств мозгового кровообращения. Когнитивные функции головного мозга позволяют познавать мир, анализировать информацию и

делать умозаключения (Н.В.Фомина М.В.Егорова 2016). Более чем у половины пациентов, перенесших инсульт, обнаруживаются КН, и у 6–32% пациентов они достигают степени деменции (В.А. Парфенов, С.В. Вербицкая, 2018). Частота развития КН неодинакова в разные периоды развития ишемического инсульта (ИИ), они встречаются у 60% пациентов в остром периоде инфаркта мозга и у 70—85% больных, перенесших инсульт (Г.Н.Бельская, С.Е. Чуприна, А.А. Воробьев и др., 2017).

Методы исследования. Из 80 обследованных больных с ОНМК 69 (86,25%) пациентов имели когнитивные нарушения (КН) по шкале MoCA. Через 3 месяца после ОНМК в динамике было обследовано 56 больных.

Результаты. Через 3 месяца после ОНМК в динамике было обследовано 56 больных. Исходно средний балл по шкале MoCA составлял $21,71 \pm 3,26$, при повторном осмотре - $22,05 \pm 3,83$ балла. Повторный осмотр в раннем восстановительном периоде выявил следующее: УКР определялись у 43 (58,9%), а выраженные – у 13 (21,4%). Улучшение или отсутствие изменений в когнитивном статусе было выявлено у 43 (76,8%) пациентов, ухудшение – у 13 (23,2%). Средний возраст пациентов в первой группе составил $63,32 \pm 10,38$ года, во второй – $69,15 \pm 10,29$ года. Несмотря на то, что возраст больных с ухудшением когнитивных функций был выше, достоверных различий не было выявлено (Таблица 1).

Таблица 1

Динамика ПИКН в разных возрастных группах

Возраст (лет)	Отсутствие динамики или положительная динамика n=43		Отрицательная динамика n=13		Всего n,%	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
40-49	3	100	0	0	3	100

50-59	11	84,6	2	15,4	13	100
60-69	19	82,6	4	17,4	23	100
70-79	10	62,5	6	37,5	16	100

В возрастной группе 40-49 лет ухудшения когнитивных функций выявлено не было, в возрастной группе 50-59 лет данный показатель составил 15,4%, в возрастной группе 60 – 69 лет - 17,4%, в группе 70 лет- 79 лет – 37,5%.

Как представлено в таблице 2, большинство социально-демографических факторов не оказывало существенного влияния на динамику когнитивного статуса у пациентов после инсульта.

Таблица 2.

Оценка влияния социально-демографических параметров на динамику когнитивного дефицита после инсульта

Параметры	Уровень значимости, р
Пол	0,27
Уровень образования	0,71
Семейное положение	0,72
Совместное проживание с семьей	0,68
Профессия	0,32
Трудоспособность	0,042

Тем не менее, у больных, продолжающих заниматься трудовой деятельностью достоверно чаще отмечалось улучшение в когнитивной сфере или когнитивный дефицит сохранялся на прежнем уровне.

Прогрессирование когнитивных нарушений также может быть обусловлено наличием одного выраженного сосудистого фактора риска или их комбинацией. Пациенты, страдающие от сахарного диабета, были

наиболее подвержены отрицательным динамическим изменениям в когнитивной сфере (30,7% против 18,6%). Среди пациентов с ухудшением когнитивных функций у 38,5% наблюдалась гиперхолестеринемия, тогда как в другой группе - только в 23,2% случаев. Ожирение отмечалось у 53,8% больных, по сравнению с 46,5% без ухудшения в когнитивной сфере; злоупотребление алкоголем выявлялось у 7,6% пациентов с ухудшением познавательных функций и у 6,9% больных без него (Таблица 3).

Таблица 3.

Динамика ПИКН у постинсультных пациентов в зависимости от наличия сосудистых факторов риска

Факторы риска	Отсутствие динамики или положительная динамика n=43		Отрицательная динамика n=13	
	абс.	%	абс.	%
Артериальная гипертензия	41	95,3	13	100
Атеросклероз	43	100	13	100
Отягощённый сосудистый анамнез	34	79,1	11	84,6
Наличие ИМ	5	11,6	3	23,1
ХСН	26	60,5	12	92,3*
Сахарный диабет	8	18,6	4	30,7
Гиперхолестеринемия	10	23,2	5	38,5
Ожирение	20	46,5	7	53,8
Курение	10	23,2	3	23,1
Злоупотребление алкоголем	3	6,9	1	7,6

Примечание: * $p < 0,05$ уровень достоверности

Достоверных данных о влиянии тяжести неврологического дефицита после инсульта на прогрессирование когнитивного снижения получено не было ($p>0,05$) (Таблица 4).

Таблица 4.

Динамика ПИКН у пациентов с разной степенью тяжести инсульта по шкале NIHSS

Степень тяжести инсульта	Отсутствие динамики или положительная динамика n=43		Отрицательная динамика n=13	
	Абс.	%	Абс.	%
Легкая степень	40	93	12	92,3
Средняя степень	3	7	1	7,7

Заключение. Таким образом, среди повторно осмотренных пациентов в раннем восстановительном периоде у большинство пациентов выявлено улучшение когнитивной функции или отмечалось стабильность. Отрицательная динамика было только у 13 (23,1%). Кроме того, больные с сохранением трудоспособности достоверно чаще имели улучшение в когнитивной сфере или отсутствие динамики в данной сфере.

Наибольшее значение для прогрессирования когнитивного дефицита у больных перенесенных ишемический инсульт имел ХСН.

Отрицательная динамика в когнитивном статусе чаще выявлялась у больных с нейродегенеративными и смешанными КН. Достоверно выше риск прогрессирования ПИКН был у пациентов с атрофическими изменениями головного мозга.

Список литератур:

1. Никитина А. А., Хрулёв А. Е. Цереброваскулярные расстройства додиализного периода хронической болезни почек и механизмы их развития// Медицинский альманах №5 (56) - 2018
2. Синюхин В.Н., Рабинович Э.З. Неврологические нарушения при хронической болезни почек// Экспериментальная и клиническая урология №2 – 2017
3. Гаффарова В.Ф., .Ходжиева Д.Т. Особенности течения фебрильных судорог у детей.// Тиббиётда янги кун. – Ташкент, 2021. - №1 – С. 170-173.
4. Давронова, Х. З. (2022). Роль сахарного диабета 2 типа на развитие когнитивных нарушений при ишемическом инсульте. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований, 3(2).
5. Давронова, Х. З. (2022). Снижение коэффициента фракционного анизотропии как фактор развития когнитивных нарушений у постинсультных больных. In Actual Issues and Solution of Development of Economic Sectors of the Republic of Uzbekistan in Modern Conditions Proceedings of the international conference.–Jizzakh (Vol. 1, pp. 764-770).
6. Саломова, Н. К. (2022). Факторы риска цереброваскулярных заболеваний и полезное свойство унаби при профилактики. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(2), 811-817.
7. Саломова, Н. К. (2021). Особенности течения и клиничко-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 249-253.
8. Саломова, Н. Қ. (2023). Кайта ишемик инсультларнинг клиник потогенитик хусусиятларини аниқлаш. Innovations in Technology and Science Education, 2(8), 1255-1264.
9. Salomova Nilufar Kakhorovna // Features of neurorehabilitation itself depending on the pathogenetic course of repeated strokes, localization of the stroke focus and the structure of neurological deficit//European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS 11. 8-12. 2022/11
10. Qahharovna, S. N. (2023). Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options. American Journal Of Science And Learning For Development, 2(2), 41-46.
11. Давронова, Х. З. (2021). Роль локализации ишемического очага на развитие когнитивных нарушений. *Тиббий таълимда этика ва интеграция масалалари.*

12. Давронова, Х. (2023). Когнитивные расстройства при сахарном диабете 2 типа. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(5), 901-906.
13. Zavkiddinova, D. N. (2023). Features of the Course of Cognitive Dysfunction in Patients with Type II Diabetes Mellitus. *American journal of science and learning for development*, 2(3), 53-55
14. Gaffarova V.F., Khodjieva D.T. Features of the course of febrile seizures in children. // *Asian Journal of Pharmaceutical and Biological Research*. 2021. -P. 4-6.
15. Gaffarova V.F. Clinic-eeeg correlation somatogenous of conditioned febrile seizures in children. // *International Journal of Human Computing Studies*. 2021. –P.114-116.